

*Abşeron Milli Parkının Xəzər sahil ekosistemlərinin qorunmasında rolu:
sahə müşahidələri əsasında ekspert müsahibəsi*

Müsahibə tarixi: 12.05.2026
Müsahibə başladı: 10:52 (Azərbaycan, Bakı vaxtı, GMT+4)
Müsahibə bitdi: 18:22 (Azərbaycan, Bakı vaxtı, GMT+4)
Müsahibə məkanı: Azərbaycan
Müsahibə növü: Fərdi, email vasitəsilə
Metod: Strukturlaşdırılmış müsahibə

Tədqiqatçılar haqqında məlumat:

Qədimli Nüşabə Astan qızı
Mingəçevir Dövlət Universiteti, Mingəçevir, Azərbaycan
<https://orcid.org/0000-0002-8774-2423>
nushaba.qadimli@mdu.edu.az

Məmmədov Ülvi Üzeyir oğlu
Mingəçevir Dövlət Universiteti, Mingəçevir, Azərbaycan
<https://orcid.org/0009-0002-5824-8626>
ulvimammadly@gmail.com

İştirakçı haqqında məlumat:

İbrahimov Etibar İbrahim oğlu
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi,
Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Xidməti,
Abşeron Milli Parkının direktoru
Absheron.Mp@eco.gov.az

Müsahibə transkripsiyası

Tədqiqatçılar: Abşeron Milli Parkının Xəzər sahil ekosistemlərinin qorunmasında əsas rolu nədən ibarətdir və son illərdə park ərazisində hansı ekoloji dəyişikliklər daha çox müşahidə olunur?

İbrahimov E.: “Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa, Azərbaycan Respublikası milli parklarının ümumi Əsasnaməsinə və Abşeron Milli Parkı haqqında Əsasnaməyə uyğun olaraq Abşeron Milli Parkının yaradılmasında məqsəd təbiət komplekslərinin mühafizə olunması, mövcud ekosistemlərin qorunub saxlanması, həmçinin

təbiət komplekslərindən dayanıqlı istifadənin təmin edilməsindən ibarətdir. Abşeron MP-nin ərazisi üç tərəfdən Xəzər dənizi ilə əhatə olunduğundan dəniz və dənizsahili ekosistem parkın ümumi təbiət kompleksinin əsas tərkib hissəsi sayılır və bu ekosistemin qorunub mühafizə edilməsi davamlı şəkildə həyata keçirilir. Xəzər dənizi sahillərinin müəyyən hissəsinin Abşeron MP ərazisində xüsusi qorunma statusunda olması həm elmi-tədqiqat cəhətdən, həm də bioloji müxtəlifliyin qorunub saxlanılması və inkişafı baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Yəni antropogen təsirər minimum səviyyədədir, əksər hissələrdə təsirlər sıfıra bərabərdir. Bu, onu deməyə əsas verir ki, xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin, o cümlədən Abşeron MP-nin müxtəlif ekosistemlərin, xüsusən sahil ekosisteminin qorunub mühafizə edilməsində rolu mühümdür. Qeyd edək ki, parkın ərazisində də təbii və obyektiv şəraitdən yaranan təsirlər mövcuddur. Xəzər dənizində dövrü olaraq baş verən su səviyyəsinin tərəddüdləri ərazidə qeydə alınan əsas ekoloji dəyişikliklərin yaranma səbəbidir. Təbii ki, bilavasitə dənizin əhatəsində yerləşən park ərazisində, Xəzərdə baş verən tərəddüdlər müəyyən coğrafi və bioloji təsirlərə səbəb olur. Dəniz suyunun çəkilməsi bitki örtüyündə və heyvanlar aləminin, xüsusən quşların toplaşmasında müəyyən azalıb-artma ənənəsi yaradıb. Dəyişikliklər əsasən qamış örtüyünün azalması, su-bataqlıq qatının çəkilməsi ilə müşayiət olunur. Nəticədə Abşeron Milli Parkının ekologiyasında qısa və uzunmüddətli (təqribən 30-50 il) dövrülüklə nəzərəcarpacaq bioloji və coğrafi fərqlərin müşahidəsi qeydə alınır. Araşdırmalar göstərir ki, Xəzər dənizində min illərdir ki, dövrülüklə suyun artıb-azalması baş verir. Qeydə alınan səviyyə tərəddüdləri, yəni suyun azalması təxminən 30-50 ildən sonra bərpa edildiyindən, yaranan dəyişikliklər təbii xarakterlidir və belə nəticəyə gəlmək olar ki, Abşeron Milli Parkının yerləşdiyi dəniz və quru ekosistemi belə dəyişikliklər üçün xarakterikdir, təbiət kompleksləri baş verən dəyişiklərə uyğunlaşaraq təbii təsirlərdən minimum dərəcədə zərər görür. Yəni təqribən 30-50 il arasında Xəzər dənizinin təbii amillərdən səviyyə tərəddüdləri qeydə alınır və bu ərazilərdəki mövcud ekosistemlər əsrlərdir ki, bu təsirdən yaranan dəyişikliklərdən keçir. Xəzər dənizindəki sonuncu, 60-80 il əvvəlki su səviyyəsinin azalma dövrünün qiymətləndirilməsi və müqayisəsi onu göstərir ki, 2025-cü il ərzində də biomüxtəliflik komponentlərinin tərkibi sabit qalıb, baş verən təbii təsirlərə adekvat olub. Suyun çəkilməsi ilə relyef və landşaftda görünən dəyişiklər (sahil ətrafı xırda adacıqların yaranması, quru ərazinin böyüməsi, mövcud gölməçələrin quruması) də miqyaslı fərqlə müşayiət olunmur. Ən əsası isə mövcud biomüxtəliflik 2025-ci ildə də antropogen təsirlərə məruz qalmayıb, ərazidəki təbiət komplekslərinin mühafizəsi və qorunmasında dayanıqlılıq təmin olunub.

Tədqiqatçılar:

Xəzər dənizinin geri çəkilməsi nəticəsində sahil xəttində baş verən dəyişikliklər Abşeron MP-nin landşaftına, qum örtüyünə və sahil bitki örtüyünə necə təsir göstərir?

İbrahimov E.:

1-ci sualın cavabında biomüxtəlifliyə və landşafta təsirlər yuxarıda qeyd olunur. Əlavə olaraq qeyd edək ki, dəniz suyunun çəkilməsi ilk növbədə quru,

qumluq sahələrin artmasına, qumluqlarda şoranlıq səviyyəsinin azalmasına, eyni zamanda, əvvəllər su ilə örtülmüş ərazilərdə müxtəlif şoranlıq bitkilərinin (suyun altında inkişafı mümkün olmayan) inkişafı üçün şərait yaranır, müəyyən landşaft dəyişiklərinə səbəb olur. Əlbəttə sadalanan bu əlamətlər nisbi və müvəqqəti xarakter daşıyır. Çünki çoxillik müşahidələrin təhlili göstərir ki, sahilə yaxın (300-500 metr, bəzi hissələrdə daha artıq məsafədə) ərazilərdə su səviyyəsinin dəyişməsi səbəbindən sabit torpaq-qum örtüyü, o cümlədən bitki örtüyü formalaşmışdır. Yəni, bu gün müşahidə edilən torpaq-qum təbəqəsi və bitki örtüyü 10 ildən sonra su səviyyəsi ilə əlaqədar dəyişə bilər.

Tədqiqatçılar:

Park ərazisinin sahil zonasına antropogen mənşəli tullantılar, xüsusilə plastik və mikroplastikə bənzər hissəciklərlə bağlı müşahidələr aparılırmı və bu istiqamətdə hansı tədbirlər görülür?

İbrahimov E.:

Sahil zonasında mövsümi və cari monitorinqlər həyata keçirilir. Birmənalı olaraq deyə bilərik ki, müşahidə olunan tullantıların hamısı antropogen mənşəlidir və tullantıların böyük əksəriyyətini (təxminən 90 faizini) plastik tullantılar təşkil edir. Sahil zolağında formalaşan tullantıların 99 faizi isə dənizdən çıxır və bu tullantıların da çox böyük əksəriyyəti plastik tərkibli məmulatlardan ibarətdir. Dənizdə plastik tullantıların yaranma səbəbi: gəmiçilik fəaliyyəti, gəmilərdə tullantıların ekoloji tələblərə uyğun idarə edilməməsi, sahil zolaqlarında mövcud olan çimərlik və istirahət nöqtələrində tullantıların idarə edilməməsi, dənizə axan çayların ətrafındakı yaşayış məntəqələrində və digər obyektlərdə tullantıların idarə olunmaması. Hesab olunur ki, sahil qumsallıqlarında mikroplastiklərin və buna bənzər hissəciklərin formalaşmasının səbəbi uzun illər ərzində dənizə atılan plastik tullantıların sahilə çıxması və təbii təsirlərdən (günəşin, küləyin, isti və soyuq hava kütləsinin təsirindən) yaranan parçalanma reaksiyalarından qaynaqlanır. Abşeron MP ərazisində sahil zolağının müəyyən hissəsində mütəmadi təmizlik işləri aparılır, tullantılar toplanaraq yaşayış məntəqələrindəki tullantıların idarə olunması nöqtələrinə atılır. Mikroplastiklərlə bağlı xüsusi müşahidələr və analizlər aparılmır.

Tədqiqatçılar:

Gəmilərdən, dəniz nəqliyyatından və açıq dəniz fəaliyyətlərindən qaynaqlanan tullantıların dalğa və külək vasitəsilə sahilə çıxması park üçün nə dərəcədə aktual problemdir?

İbrahimov E.:

Parkın sahil ərazilərində formalaşan tullantıların mənbəyi, qeyd etdiyimiz kimi gəmiçilik və açıq dəniz fəaliyyətlərindən qaynaqlanır. Bu məsələ tək-cə milli parkın ərazisi üçün deyil, bütün sahilyanı zolaqlar üçün aktual hesab olunmalıdır. Çünki dənizin hər hansı hissəsindən atılan tullantılar küləyin istiqamətinə uyğun olaraq bu və ya digər nöqtədə yenə də sahilə çıxır. Dəniz bioloji xarakterinə görə daim özünü çirklənmədən təmizləyir, qalıqları, tullantıları sahilə atır. Sahillərin təmiz qalması üçün tullantıların düzgün idarə olunması vacibdir.

Tədqiqatçılar: Sizcə mühafizə olunan sahil zonalarının idarə olunmasında yaşıl iqtisadiyyat, ekoturizm və davamlı sahil monitorinqi prinsipləri necə tətbiq oluna bilər?

İbrahimov E.: Ümumiyyətlə xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərində mühafizəni təmin etmək üçün bitişik torpaq və su sahələrində təbiət komplekslərinə və obyektlərinə zərərli təsir göstərən hər cür fəaliyyət qanunvericiliklə qadağandır. Bu kontekstdə təbiətə zərər verməyən bütün fəaliyyətlər ekoloji ekspertiza rəyi əsasında mümkündür.

Müəllif üçün qeydlər:

- *“Tədqiqatın adı kursivlə yazılmalı və dırnaq işarələri içində verilməlidir”
(Onun fərdi, qrup və ya vasitəli olduğunu qeyd edin)*
- *Tədqiqatçının sualları həmişə qalın şriftlə yazılmalıdır.*
- *İştirakçının cavabları həmişə kursivlə yazılmalıdır.*
- *Əgər mühüm qeyri-verbal ifadələr varsa, onlar kursivsiz, **qırmızı şriftlə** və mötərizə içində verilməlidir.*
- *Format cədvəl formasındadır və sərhədlər görünməzdir. Müsahibənin davamı üçün cədvəli kopyalayın.*
- *Mətn sözbəsöz (verbatim) transkripsiya olunmalıdır (əgər cavab yerli/şifahi dildədirsə, olduğu kimi saxlayın).*
- *Hər sual arasında bir sətir boşluq buraxın.*